

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15264234>

BUGUNGI KUNDA O‘ZBEKISTON YOSHLARINING MILLIY MADANIYATGA MUNOSABATI

Xoshimova Nargiza Husanboyevna

Fan va Texnologiyalar Universiteti

B.T yo‘nalishi 2-kurs 303-guruh talabasi

Gmail: nargizaxoshimova46@gmail.com

ANNOTATSIYA

Hozirgi O‘zbekiston yoshlari milliy madaniyatimizga qiziqish bildirishmoqda va bu ularning milliylikni yanada chuqur anglashlariga yordam bermoqda. Milliylik bu – ajdodlarimizdan bizga meros bo‘lib qolgan qadriyatlar, urf-odatlar va an‘analardir. Ajdodlarimizning o‘g‘itlari esa bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan, aksincha, ularni hayotimizda tatbiq etish bizga katta foyda keltiradi.

Kalit so‘zlar: Milliy madaniyat, yoshlar, ishonch, oila, mentalitet, ajdodlar, pand-nasihatlar.

АННОТАЦИЯ

Современная молодежь Узбекистана проявляет интерес к нашей национальной культуре, и это помогает им глубже осознавать, что такое национальная идентичность. Национальность — это ценности, обычаи и традиции, оставленные нам в наследство нашими предками. Советы наших предков не утратили своей значимости и сегодня, напротив, их применение в нашей жизни приносит нам большую пользу.

ANNOTATION

Today’s youth in Uzbekistan are showing interest in our national culture, and this helps them gain a deeper understanding of what nationality is. National identity consists of the values, customs, and traditions passed down to us from our ancestors. The teachings of our ancestors have not lost their relevance today; on the contrary, applying them in our lives brings us.

Kirish

Bugungi kun O‘zbekiston yoshlari- kimlar? Ular omadli, o‘z fikrini ayta oladigan va albatta o‘ziga ishongan yoshlardir. O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar kuni-O‘zbekistonning milliy bayrami bo‘lib, har yili 30 iyun-O‘zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil topgan kun sifatida nishonlanadi. (Wikipediya. "Yoshlar kuni ") O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev 2017 yilda qaror qabul qildilar va qonun imzolandi. Yoshlar uchun imkoniyatlar eshiklari ochildi. Avvalo yoshlar-14 yoshdagi o‘smirlar va 30 yoshgacha bo‘lgan o‘spirin yoshlar bo‘lib, ular birlashib katta natijalarga erishadilar. O‘smir yoshlarimiz "o‘tish" davrida bo‘lganlari uchun, ular atrofidagi insonlarning ta’siri, munosabatlari, qo‘llab-quvvatlashlari muhimdir. Bu yoshlarimizning ichki imkoniyatlarini ko‘ra bilish, to‘g‘ri yo‘nalishlar berish, ularni eshitish, qobiliyatlarini rivojlantirib, yuzaga chiqarish orqali ishonchlarini qozonish muhimdir. ("Umumiy psixologiya". P.I.Ivanov.2018 .) Bu esa aynan ular atrofida o‘spirinlar va 25-30 yoshlardagi yoshlarning bo‘lishi katta ahamiyatga ega. Sababi ular bir-birlarini to‘ldiradilar. O‘zbekiston yoshlarining yutuqlari birinchi navbatda oilada ota-onalari, kattalar ularga namuna bo‘lishlari, amalda yaxshiliklarni ko‘rsatib borishlaridir.

Muhokama va tahlillar

Aynan otalar farzandlar uchun namuna bo‘lishlari, ularga ta’lim-tarbiya berishda milliylikka, axloq-odobga fozilona yondashib, adolat bilan jiddiy kirishishlari lozim bo‘ladi. Ota-onaning vatanga, bezabon hayvonlar, hasharotlar va o‘simliklarga bo‘lgan mehr-muhabatlari albatta farzandlariga o‘tadi. Charli Chaplinning "Mening ajoyib hayotim" asarida (Bombora. 2020.) otasi bilan sirkka borganlari, navbatda ulardan oldin olti farzandli, kambag‘al lekin ozoda kiyingan insonlar turishganini yozadi. Er bilet narxini eshitib bezovta bo‘layotganini ko‘rib turgan Charlining otasi o‘zidagi bor 20 dollarni yerga otib yuboradi va uni olib -:" janob pulingiz tushib ketdi" - dedi. Haligi inson ko‘zida yosh bilan " raxmat janob" -dedi. Ota-bola sirkdan chiqib ketishadi. Charli otasining boshqa puli yo‘qligini, lekin shunday fidoiylik qilganini, otasi bilan umr bo‘yi fahrlanishini yozadi. Uning hayotidagi eng chiroyli voqea

bo'lganligini, "tarbiya faqat nazorat bilan emas, balki ibrat bilan bo'lishiga amin bo'lgan"ligini yozib qoldirgan. Yoshlar tarbiyani, madaniyatni asosan oiladan olishlari bor gap. Bizning milliy madaniyatimiz nima? Butun dunyo tan olib, hozirgi tezkor, global zamonimizga ham mos kelayotgan nazariy-amaliy bilimlarini, tajribalarini, izlanishlari natijalarini me'ros qoldirgan buyuk olimu-fuzalolar yashab o'tganligi - milliy madaniyatimizdir. Milliylik-bu biz o'zbeklarga xos bo'lgan mentalitetimiz-kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda bo'lish, o'zidan nochorlarga yordam qo'lini cho'zishi, bezabon -hayvonlar, hasharotlar va o'simliklarga ozor bermaslik, sindirmaslik bolalarga yoshliklaridan uqtirib kelinadigan nasihat -o'gitlarimizdir.

Milliylik – yoshlarning yolg'iz qariyalar holidan xabar olish, yetimlarning ko'nglini ko'tarish, hasharlar uyushtirib hosillarni yig'ib olish, hashar qilib uy qurilishlarida yordam qo'lini cho'zish, hamjihatlikda, kattalar nazorati ostida qilingan ishlar biz o'zbeklarning milliylikimizdir. 2020 yil butun dunyo uchun sinovli, tahlikali yil bo'ldi.

COVID-19 dunyo yoshlarini oyoqqa turgazdi. O'zbekiston ko'ngilli yoshlari-millatidan qat'iy nazar birlashib, bir-birlaridan motivatsiya olib, huzur-halovatdan kechib, yurtimiz aholisiga qo'ldan kelgancha har tomonlama yordam berdilar. Mana shu yillarda mehr-oqibat, ta'lim -insonlar uchun suyanch ekanligi yuzaga chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev 2021 yilni "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash" yili deb e'lon qildilar. ("Taraqqiyot strategiyasi" markazi. strategi.uz.) Bu beg'araz-beminnat qilingan yordamning mukofotidir. Hozirgi kunda tabiat, ekologik muammolar barchamizni xavotirga solmoqda. O'zbekistonning cho'llanib borish xavfining yuqoriligi, suv tanqisligi, axlat muammolari global muammodir. Inson avvalo tug'ilib, unib-o'sayotgan joyiga mehr qo'ysa, atrofidagi muammolarni o'ziniki deb bilsa, his qilsa haqiqiy fidoyi bo'ladi.

"Vatandan tashqarida baxt yo'q, har kim jonajon yerida ildiz otsin".(I.S.Turgenev. "Xalq hikmatlarining barkamol avlod tarbiyasidagi ahamiyati". 2014). Vatanimiz yoshlari o'zlarini barcha sohalarda sinab ko'rmoqdalar. Vatan resurslarini asrab-avaylash, vatanni ifloslanishlar va kirlanishidan asrash, ularga qarshi

choralar va yechimlar topish hozirgi yoshlarimizning qo‘lidadir. Ular olayotgan bilimlari, ko‘nikmalari, malaka va tajribalari o‘ylaymanki, yurtimizni bu muammolardan xalos etadi. Ajdodlarimiz qoldirib ketgan risola-kitoblar hozirgi kundagi muammolar uchun ham yechim topa oladi nazarimda. Sababi "Kitoblar barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql-idrokning, ilmu donishning asosidir. Hayotni o‘rgatuvchi murabbiydir".("Amur Temur o‘g‘itlari".) deyilgan. Hozirgi kunda iqlimga mos daraxtlar ekish, o‘simlik turlarini ko‘paytirish, axlat turlarini alohida qilishga erishish, qog‘oz va plastik idishlarni qayta ishlash kabilar albatta yoshlarimizning ixtirolaridir. Erishilayotgan yaxshi natijalar -ularga berilgan ishonch, qo‘llab-quvvatlash va ularga berilayotgan imkoniyatlardir. Yoshlar yurtimiz kelajagidirlar. Ulardan ilmlari, tashabbuslari, yangiliklarini yurtimizga fido qilishlari talab qilinadi.

Zero "Fidoyi Insonlarda keng qalb bor, boshqalar g‘amiyu shodligini sig‘dira oladigan".("Farzandnoma". Obidjon Mahmudov. 2015 y.) deyiladi. Milliy madaniyatimizga-kiyinish madaniyati ham kiradi. Hozirgi kunda yoshlarimiz milliy matolarimizning qanchalar sog‘lig‘imizga foydali ekanligini, bosh kiyim-do‘ppi, ro‘molning insonlarni zararli nurlar va changlardan asrashini tarixdan-bizgacha yetib kelgan Ibn Sinoning "Tib qonunlari" asaridan bilib olganlar. Yoshlar-dizayner, tikuvchi qizlarimiz milliy matolarimizdan mentalitetimizga xos bo‘lgan kiyimlarni yaratib, targ‘ib etishlari, o‘zga yurtlarni lol qoldirayotganlari quvonarli holdir. "Sog‘lom tanda sog‘ aql".(Xalq maqoli.) Hozirgi kunda yoshlarimiz yayov yurish, yugurish, velosiped haydash kabi sport turlari inson aqli-salohiyatiga ijobiy ta‘sir qilishini anglab yetganlar. Qishloq joylarda qariyalarning, yoshlarning asosiy transporti- velosiped bo‘lib, o‘zidan zaharli gaz chiqarmaydi, havoni ifloslantirmaydi, eng asosiysi barcha kasalliklarga davo hamdir. Sport turlaridan kurash, ko‘pkari, arqon sakrash kabilar- bizning milliy sport turlarimizdir. Ajdodlarimizdan Behbudiy bobomizning o‘sha davrlardanoq o‘z tilini asrab-avaylash, yana to‘rtta xorijiy tillarni o‘rganish-dunyoni tanish demakligini nasihat qilganlar. O‘z ona tilimizni buzmay, yo‘qotmay avlodlarga yetkazish ham yoshlarimizning vasifasidir. Taniqli alloma Qori Nizomiddin binni Husayinning "Ilmu axloq" kitobida juda ibratli, mazmunli holda

ma'naviy qadriyatlar bayon etilgan: "Saxovat yolg'iz molda emas, ilmda ham bordur. Zeroki, ilmlik kishilar ilmsiz kishilarga qo'llaridan kelganicha bildurmak ayni saxovatdir". O'zimizdan yosh bo'lsada, ilmi, odobi, malakasi yuqori bo'lgan yoshlarni qo'llab, ularni tan ola bilish, ulardan kerak bo'lsa o'rganish mard insonlarning qo'lidan keladi. Amur Temur sohibqiron sarkarda o'z qo'li ostidagilarga bergan pand-nasihatlar hozirgi tezkor zamonamizga ham mos kelishi, ajdodlarimizning naqadar uzoqni ko'ra olishlari, avlodlariga to'g'ri yo'l ko'rsatishlari tahsinga sazovor. Sohibqiron nasihatlar: "Kam yenglar-ocharchilik ko'masdan, boy- badavlat yashaysizlar, kam uxlanglar-komillikka erishasizlar, kam gapiringlar-dono bo'lasizlar". (Obiddin Mahmudov. "Farzandnoma". G'.G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. 2015 .)

Yoshlarimiz bu nasihatlarini o'zidan kelib chiqib qabul qiladi, anglaydi va amal qiladi. Natijasi esa albatta vaqtlar o'tib o'z mevasini beradi. Yoshlarimiz ongi, tafakkuri, tasavvurlari, orzu-umidlari bir-biri bilan hamohang bo'lsa, doimo yaxshiliklarga intilib, ota-onalari duolarini olib yashasalar-kelajak ishonchli qo'llarda bo'ladi. Ertalab universitetimizga kirib kelar ekanman pozitiv kayfiyat beruvchi ushbu qo'shiq qo'yilgan bo'ladi. Bu qo'shiq doimo yoshlar, jamoa birlashganlarida katta kuch bo'lishlarini eslatib turadi.

Ajdodlardek yorug' yuz bo'lmoq uchun,

Nurlashaylik, O'zbekiston yoshlari!

Dunyo ko'rib qo'ysin biz yoshlar kuchin,

Birlashaylik, O'zbekiston yoshlari!

Bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar,

Bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib!

Ular yurtni marralar sari boshlar,

Beruniylar bosgan izlarni bosib!

*Yurt bayrog‘in Kubroday mahkam tutib,
Yuksaklarga qadar uchgan yoshlarmiz!
Boradirmiz, turmaymiz baxtni kutib,
Har jabhada zafar quchgan yoshlarmiz!*

*Dunyo bilan barcha tilda birma-bir,
Tillashaylik, O‘zbekiston yoshlari!
Vatan qadrin birdamlik ko‘targaydir,
Birlashaylik, O‘zbekiston yoshlari!*

Xulosa

O‘ylaymanki, boshqalarga ham bu qo‘shiq o‘zgacha shijoat, ishonch bilan jasorat va pozitiv kayfiyat beradi. Yangi O‘zbekiston yoshlari uchinchi Renesas egalari bo‘lmish bugungi yoshlarimiz - kelajagimizga-omad!.

Adabiyotlar:

1. "Yoshlar madhiyasi". Botirjon Ergashev.
2. "Gulxan-adabiy-badiiy bezakli bolalar jurnali.
3. Wikipediya."Yoshlar kuni".
4. "Umumiy psixologiya". P.I.Ivanov.2018.
5. Charli Chaplin "Mening ajoyib xayotim".Bombora 2020.
6. "Taraqqiyot strategiyasi" markazi. strategi.uz. I.S.Turgenev.
7. Xalq hikmatlarining barkamol avlod tarbiyasidagi ahamiyati".2014.
8. G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi.2015
9. Obiddin Mahmudov. " Farzandnoma".
10. Xalq maqoli. "Ilmu axloq".Qori Nizomiddin binni Husayin.